

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СТОМАТОЛОГИК ЁРДАМДА БЕМОР ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ

Шукуров А.Ф.¹, Шукурова Н.Т.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада стоматологик ёрдам кўрсатишида бемор ҳуқуқларининг амалий ҳолати диссертация материаллари асосида таҳлил қилинди. Норматив таҳлил ва сўров натижалари бирга кўриб чиқилди. Беморнинг ахборот олиши, ёзма розилик бериши, ёзма режа олиши, кафолат шартларини билиши ва ҳужжатлар нусхасини олиши имконияти бир хил даражада таъминланмагани аниқланди. Шу асосда амалий тартибни соддалаштириши ва мажбурий ёзма блокларни кенгайтириши бўйича хулоса берилди.

Калит сўзлар: стоматологик ёрдам, бемор ҳуқуқлари, ёзма розилик, ҳужжатлар, кафолат, шикоят тартиби.

CURRENT STATE OF ENSURING PATIENT RIGHTS IN DENTAL CARE

Shukurov A.F.¹, Shukurova N.T.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the practical state of patient rights in the provision of dental care based on the materials of the dissertation. The results of the normative analysis and the survey were considered together. It was established that the patient's access to information, written consent, a written plan, knowledge of the terms of the guarantee, and the possibility of obtaining copies of documents was not provided to the same extent. Based on this, a conclusion was made on simplifying the practical procedure and expanding mandatory written blocks.

Keywords: dental care, patient rights, written consent, documents, guarantee, complaint procedure.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Шукуров А.Ф.¹, Шукурова Н.Т.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье на основе материалов диссертации проанализировано практическое состояние прав пациента при оказании стоматологической помощи. Результаты нормативного анализа и опроса были рассмотрены вместе. Было установлено, что доступ пациента к информации, письменному согласию, письменному плану, условиям гарантии и копиям документов был обеспечен не в одинаковой степени. На этой основе был сделан вывод об упрощении практических процедур и расширении обязательных письменных блоков.

Ключевые слова: стоматологическая помощь, права пациента, письменное согласие, документы, гарантия, порядок обжалования.

Кириш. Стоматологик хизмат беморнинг танлови, даволаш жараёни ва тўлов шартлари бир нуқтада учрашадиган соҳадир. Шу сабабли бу ерда фақат клиник натижа эмас, балки беморга маълумот қандай берилгани ҳам катта аҳамият касб этади. Агар шифокор даволашнинг мазмуни, босқичлари ва эҳтимолий оқибатларини аниқ тушунтирмаса, кейинги келишмовчилик кўпинча айнан шу жойдан бошланади.

Диссертация материаллари стоматологияда ҳуқуқий ҳимоя кўпинча умумий норма даражасида қолиб кетишини кўрсатади. Қонунда беморнинг ахборот олиш ҳуқуқи тан олинади, лекин амалий босқичларда нима ёзма берилиши, қайси маълумот албатта қайд этилиши ва қайси вазиятда нусха топширилиши кераклиги ҳар доим бир хил эмас. Натижада клиника ичида тартиб бор, лекин у ҳамма жойда бир кўринишда ишламайди.

Шунинг учун бу мақолада эътибор умумий шиорларга эмас, балки кундалик амалиётдаги содда саволларга қаратилди. Бемор ёзма розилик оладими. Даволаш режаси бериладими. Кафолат ҳақида

оғзаки эмас, ёзма тарзда гапириладими. Шикоят бериш йўли беморга олдиндан тушунтириладими. Айнан шу нуқталар бемор ҳуқуқларининг реал ишлаш даражасини кўрсатади.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот диссертацияда қўлланган норматив-ҳуқуқий таҳлил, контент таҳлил ва социологик усулларга таянди. Беморлар гуруҳи 211 кишидан, шифокорлар гуруҳи эса 35 стоматологдан иборат бўлди. Баҳолашда беморнинг ҳуқуқий хабардорлиги, ўзаро муносабатнинг хужжатлаштирилганлиги ҳамда бемор маршрутнинг сифати алоҳида кўрсаткич сифатида кўрилди.

Эмпирик қисмда энг муҳим блоклар танлаб олинди. Улар ёзма розилик, ёзма даволаш режаси, тўлов шартларининг тушунтирилиши, кафолат ҳақидаги маълумот, даволашдан кейинги ёзма тавсиялар, хужжат нусхаларини олиш ва шикоят бериш тартибидан иборат бўлди. Бу ёндашув бемор ҳуқуқлари ҳақидаги умумий гапни аниқ ўлчанадиган ҳолатга айлантирди.

Натижалар. Сўров натижалари бемор ҳуқуқларининг айрим бўғинлари ишлаётганини, айримлари эса заиф қолаётганини кўрсатди. Респондентларнинг 59,2 фоизи хусусий, 40,8 фоизи давлат ташкилотига мурожаат қилган. Аёллар улуши 60,2 фоизни ташкил этди. Энг катта ёш гуруҳи 30–44 ёш ораллигига тўғри келди. Бу таркиб стоматологик хизматнинг асосан фаол меҳнат ёшидаги аҳоли учун долзарб эканини кўрсатади.

1-жадвал

Тадқиқот иштирокчиларининг умумий тавсифи

Кўрсаткич	Категория	Н	%
Жинс	Аёл	127	60,2
Жинс	Эркак	84	39,8
Ёш	30–44	82	38,9
Ёш	45–59	58	27,5
Ташкилот тури	Хусусий	125	59,2
Ташкилот тури	Давлат	86	40,8

Изоҳ: жадвал муаллифнинг беморлар сўрови натижалари асосида тузилди.

Бу тақсимотнинг ўзи ҳам муҳим. Чунки муаммо фақат битта сектор билан чекланмайди. Бемор ҳуқуқларига оид саволлар хусусий ва давлат бўғинида бирдай долзарб. Шу сабабли ҳуқуқий блокларни фақат назорат чораси сифатида эмас, балки бутун тизим учун хизмат кўрсатиш сифати мезони сифатида кўриш тўғрироқ бўлади.

1-расм. Ёзма информацияланган розилик бўйича бемор жавоблари.

Розилик бўйича кўрсаткич алоҳида эътиборни талаб қилади. Фақат 36,0 фоиз бемор ёзма розилик мавжудлигини тасдиқлаган. 44,1 фоиз бундай хужжат бўлмаганини билдирган, яна 19,9 фоиз эса аниқ жавоб бера олмаган. Бу фақат хужжатнинг йўқлиги эмас. Бу маълумот бериш усули ҳам бемор онгида мустаҳкам қолмаётганини англатади.

Ёзма даволаш режасининг 62,6 фоиз бўлиши тизимда ижобий замин борлигини кўрсатади. Бироқ ёзма кафолат ахбороти атиги 20,9 фоизда учрагани аниқ номутаносибликни кўрсатади. Яъни даволашнинг ўзи ҳақида гап бор, лекин натижа, хизмат чегараси ва кейинги мажбуриятлар ҳақида ёзма аниқлик етарли эмас.

Бемор ҳуқуқларини таъминлаш бўйича асосий кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Базавий даража	Мақсадли даража
Ёзма розилик мавжудлигини тасдиқлаган беморлар	36,0%	камида 85%
Ёзма розилик йўқлигини кўрсатганлар	44,1%	10% дан юқори эмас
Ёзма даволаш режасини олганлар	62,6%	камида 90%
Ёзма кафолат маълумотини олганлар	20,9%	камида 70%
Ёзма тавсиялар олганлар	37,0%	камида 80%

Изоҳ: мақсадли кўрсаткичлар диссертацияда таклиф этилган мониторинг йўналишлари асосида келтирилди.

Жадвал ва графикни бирга кўриш муҳим. Улар бир хил нарсани такрорламайди. Жадвал тизим қаерга бориши кераклигини кўрсатади, график эса амалдаги масофа қанчалик катта эканини очади. Айниқса кафолат ва постдаволаш тавсиялари бўйича узилиш каттароқ. Бу эса шикоят кўпаядиган жойлар ҳам айнан шу бўлиши мумкинлигини билдиради.

Демак, бемор ҳуқуқларини мустаҳкамлаш учун мураккаб ҳужжатлар тўплами эмас, балки аниқ ва ихчам ёзма блоклар керак. Розилик шакли, даволаш режаси, кафолат банди, тавсиялар ва ҳужжат нусхаларини бериш тартиби бир хил ишласа, бемор ҳам, клиника ҳам анча ишончли ҳолатга ўтади.

2-расм. Ёзма ахборот блоклари бўйича асосий кўрсаткичлар.

Графикнинг якуний қисми ёзма ахборот блоклари бир хил ишламаётганини янада аниқ кўрсатади. Айниқса кафолат ва қўшимча ёзма тушунтиришлар бўйича паст улуш клиника ичида мажбурий ва қисқа стандартларни жорий этиш зарурлигини англатади.

Муҳокама. Стоматологияда ишонч кўпинча тиш даволанганидан кейин эмас, ундан олдин шаклланади. Бемор нима қилиниши, нима учун қилиниши ва қанча босқич бўлишини тушунса, низо хавфи пасаяди. Бу ҳолатда ёзма шакл шунчаки расмиятчилик эмас. У беморнинг қарори ва клиниканинг масъулият чегарасини бир нуқтада бирлаштиради.

Ҳуқуқий блоклар амалиётга оғир юк бўлиб тушмаслиги керак. Аксинча, улар оддий ва қайта ишлатиладиган бўлиши зарур. Бир хил шакл, бир хил тушунтириш мантиғи, бир хил қайд усули клиника ишини мураккаб эмас, барқарор қилади.

Хулоса. Тадқиқот стоматологик ёрдамда бемор ҳуқуқлари қоғозда мавжуд бўлса ҳам, амалий таъминот даражаси нотекис эканини кўрсатди. Энг заиф жойлар ёзма розилик, ёзма кафолат ахбороти ва постдаволаш ёзма тавсиялар билан боғлиқ.

Бемор ҳуқуқларини кучайтиришнинг энг оқилона йўли ёзма мажбурий блокларни соддалаштириш ва уларни барча ташкилотларда бир хил жорий этишдир. Шу йўл билан шикоятлар камаяди, бемор маршрути аниқроқ бўлади ва стоматологик хизматнинг ишончилиги ошади.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Global Oral Health Status Report: Towards Universal Health Coverage for Oral Health by 2030. Geneva: WHO, 2022.
2. World Health Organization. Quality of care: A process for making strategic choices in health systems. Geneva: WHO, 2006.
3. Donabedian A. The quality of care: How can it be assessed? Journal of the American Medical Association. 1988;260(12):1743–1748.
4. Всемирная организация здравоохранения. Стратегия и план действий по глобальному здоровью полости рта на 2023–2030 гг. Женева: ВОЗ, 2023.
5. Курбанов С.О., Фомина Н.Н. О состоянии стоматологической службы в Узбекистане. Молодёжный инновационный вестник. 2019;8(1):42–43.
6. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» № 265-И от 29.08.1996 г. (с изм. и доп. по состоянию на 17.12.2025 г.).
7. Даминов И.И. Совершенствование правовых основ охраны здоровья граждан. Ташкент: Адолат, 2019.
8. Джураев Д.К. Защита прав пациентов в Республике Узбекистан. Дисс. канд. юрид. наук. Ташкент, 2015.

Иқтибос учун: Шукуров А.Ф., Шукурова Н.Т. Стоматологик ёрдамда бемор ҳуқуқларини таъминлашнинг ҳозирги ҳолати // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 261–264. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19508904>